

RAQMLI TEXNOLOGIYALARNING O'QITISH VA O'RGANISH JARAYONIDA AHAMIYATI.

Zulxumor Mirzayeva

Andijon davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

zulxumorm.1990@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149350>

Annotatsiya: Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarning rivojlanayotgan ta'lim tizimida o'qitish va o'rganish ta'limi jarayonining rivojlanishiga ta'siri oshib bormoqda. Zamonaviy ta'lim nazariyalari, kognitiv psixologiya va ta'lim texnologiyalari asosida raqamli texnologiyalarning ta'limning moslashuvchanligi, samaradorligi va talaba ishtirokini oshirishdagi rolini tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalar asosida baholash tizimlarini rivojlantirish, o'rganuvchilarning kelajak raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyatini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, o'qitish, o'rganish, ta'lim jarayoni, zamonaviy ta'lim, ta'lim texnologiyalari, kognitiv psixologiya, pedagogika.

Аннотация: В настоящее время влияние развивающихся цифровых технологий на процесс преподавания и обучения в системе образования растет. На основе современных теорий образования, когнитивной психологии и образовательных технологий анализируется роль цифровых технологий в повышении адаптивности, эффективности и вовлеченности студентов в образовательный процесс. Рассматривается значение развития систем оценки на основе цифровых технологий и формирования у обучающихся навыков цифровой грамотности, критического мышления и совместной работы.

Ключевые слова: Цифровые технологии, преподавание, обучение, образовательный процесс, современное образование, образовательные технологии, когнитивная психология, педагогика.

Abstract: Currently, the impact of developing digital technologies on the process of teaching and learning in the education system is increasing. Based on modern educational theories, cognitive psychology, and educational technologies, it analyzes the role of digital technologies in enhancing the adaptability, effectiveness, and student engagement in education. It explores the significance of developing assessment systems based on digital technologies and fostering learners' future digital literacy, critical thinking, and collaborative skills.

Keywords: Digital technologies, teaching, learning, educational process, modern education, educational technologies, cognitive psychology, pedagogy.

Bugungi globallashtirish va axborot jamiyati rivojlanishi sharoitida ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonlariga ta'siri sezilarli bo'lib, uning samaradorligini ilmiy asosda tushunish zaruriyati ortib bormoqda. Bu texnologiyalarni faqatgina vosita sifatida emas, balki o'rganish va o'qitishning integratsiyalashgan tarkibiy qismi sifatida qabul qilish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarga talab yuqori ekanligi aniqlangan. Shuning uchun, raqamli texnologiyalarda ta'limning o'qitish va o'rganish jarayonlariga ta'sirini ilmiy tahlil qilish hamda uning ta'lim samaradorligiga ta'siri muhim vazifa hisoblanadi. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalar bozorining investitsiyani oshirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish, raqamli texnologiyalar sohasidagi korxonalarining eksport faoliyatini jadallashtirish va ularning xalqaro bozorlar bilan integratsiyalashuvini kengaytirish maqsadida quyidagi ilmiy asoslangan yondashuvlar muhimdir. Raqamli texnologiyalarni o'quv-metodik jarayonlarga chuqur integratsiya qilish, masofaviy va aralash ta'lim shakllarini rivojlantirish orqali ta'lim tizimida mustaqil ta'limi rivojlantiriladi. O'qituvchilarni raqamli texnologik vositalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va ularning pedagogik mahoratini zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirishga qaratilgan tizimli treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etiladi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga integratsiyasi nafaqat o'qitish va o'rganish jarayonlarining samaradorligini oshirishga, balki kelajak avlodlarning raqamli savodxonligini, tanqidiy fikrlashini va hamkorlikdagi ish ko'nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar va investitsion siyosat mamlakatimizning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish va ta'lim sifatini jahon standartlariga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Raqamli texnologiyalar quyidagi jihatlarda muhim rol o'ynaydi:

- Turli xil platformalarda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu masofaviy ta'lim, aralash (blended) ta'lim shakllarining rivojlanishiga ham turtki beradi.

- Interaktiv mashqlar, multimedia materiallari, simulyatsiyalar va real vaqt rejimida olingan ma'lumotlar o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Raqamli vositalar o'qituvchiga talabalar haqidagi ma'lumotlarni tez va aniq yig'ish hamda tahlil qilish imkonini beradi, bu esa o'qitish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

• Raqamli texnologiyalar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Onlayn forumlar, video konferensiyalar, guruh loyihalari va interaktiv o'yinlar o'quvchilarning darslarga qiziqishini va jalb etilganlik darajasini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar ta'limning bugungi va kelajak o'rganuvchilar uchun ajralmas qismlardan hisoblanadi. Ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi nafaqat o'quv samaradorligini oshiradi, balki talabalarni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Bu texnologiyalardan o'rinli va samarali foydalanish, ularning nazariy-amaliy asoslarini chuqur tushunish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Charlotte Ruhl. Bloom taxonomy of learning. Simply psychology journal. 2025.
2. <https://lex.uz/docs/-6786380>
3. <https://leadschool.in/blog/advantages-of-digital-education/>
4. <https://gem-report-2023.unesco.org/technology-in-education/>

